

INGLIZ VA QORAQALPOQ OILALARINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Babadjanova Ayzada

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

E-mail: wunderkind-ayka@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300986>

Annotatsiya. Maqolada ingliz va qoraqalpoq tillarida "oila" konsepti lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Oila konseptining milliy va umuminsoniy xususiyatlar, marosimlar, qadriyatlar, lisoniy birliklarda aks etishi ko'rsatib berilgan. Qiyosiy tahlil orqali har ikkala madaniyatda ham oilaning jamiyatdagi o'rni va ma'naviy ahamiyati ochib beriladi.

Tayanch iboralar: oila, oila, konsept, lingvokulturologiya, qadriyat, marosim, qiyosiy tahlil.

Oila madaniyatni yaratuvchi asosiy ijtimoiy institut hisoblanadi. Oila - bu asoslarning markazi bo'lib, uning ustida boshqa barcha ijtimoiy shakllar quriladi. Oila tizimi ham madaniyat, ham sivilizatsiyaning asosini ta'minlaydi. Oila madaniyati insonning kundalik, shaxsiy hayoti bilan belgilanadi va uning barcha sohalariga o'z ta'sirini o'tkazadi. Oila barcha madaniyat vakillari uchun umumiy tushuncha bo'lsa-da, har bir xalqning oilalari o'ziga xos mentalitet, xulq-atvor qoidalari, urf-odatlariga ega.

"Oila" konsepti ingliz va qoraqalpoq lingvomadaniyatida asosiy o'rinni egallaydi, bu uning ushbu xalqlarning qadriyatlar tizimiga chuqur ildiz otgani bilan bog'liq.

Ingliz madaniyatida oila an'anaviy tarzda "uy," "issiqlik," "qo'llab-quvvatlash" tushunchalari bilan bog'lansa, qoraqalpoq madaniyatida kengaytirilgan oila va uning jamiyat ro'yxatidagi o'rni ta'kidlanadi. Mazkur konseptning qiyosiy tahlili har bir madaniyatga xos universal va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi. [1.67]

"Oila" konseptini lingvomadaniy aspektida o'rganish tilning madaniy qadriyatlarni shakllantirish va yetkazishda rolini tushunish, shuningdek, oilaviy munosabatlarni qabul qilishning milliy o'ziga xosligini o'rganish uchun yangi istiqbollari ochadi. Har bir xalqda yangi oila qurilganidan keyin ota-ona farzandli bo'lishni orzu qiladi. Qoraqalpoq xalqi uchun farzand - bu hayotning davomchisi, oilaning quvonchi hisoblanadi. Oilada bola tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Bola tarbiyasi oilaning bosh vazifasi sanaladi va bu vazifaga nafaqat oila, balki davlat va jamiyat tomonidan ham alohida e'tibor qaratiladi.[2]

Milliy urf-odatlar, an'analar, axloqiy me'yorlar ta'sirida shakllangan o'ziga xos xususiyatlari bilan an'anaviy ingliz oilasi shubhasiz qiziqish uyg'otadi. Inglizlarga munosabatlarda vazminlik, xushmuomalalik, o'zini tuta bilish, bir narsani his qilish va o'zida boshqasini namoyon qilish qobiliyati, tartiblilik, shuningdek, ratsionalizm va amaliylik xosdir. Shuningdek, oilaning o'zi ham, uning qadriyatlari ham madaniyat mahsuli bo'lganligi sababli, moddiy va ma'naviy faoliyatning deyarli har qanday namunasi oilada an'analarning paydo bo'lishiga asos bo'la oladi. Masalan, ingliz oilalarida yangi tug'ilgan chaqaloq yoki yangi turmush qurganlar sharafiga daraxt ekish, bolaning maktabga kirish kunini belgilash, mustaqil o'qigan birinchi kitobini otadan bolaga o'tkazish, oila fotoyilnomasini yuritish (hozirgi kunda - videoyilnomalar) va boshqalar shakllangan. Avloddan-avlodga o'tib kelayotgan an'analar hozirgi turmush sharoitiga moslashib, bir joyda qotib qolmaydi. Ularning insoniyat jamiyatidagi vazifasi o'zgarmaydi: ular oilaviy-qarindoshlik rishtalari va munosabatlarini

mustahkamlashga xizmat qilishga mo'ljallangan bo'lib, insonning muhabbat, ezgulik, mehr-oqibat, o'zaro tushunish, yaqin kishiga yordam berishga tayyorlik kabi shaxsiy va ijtimoiy qadrlil fazilatlarini yetkazish mexanizmlari sifatida xizmat qiladi.

Qoraqalpoq xonadonida chaqaloq dunyoga kelganda kindik kesish marosimi o'tkaziladi. Kindik u dunyo bilan bu dunyoni bog'lovchi ko'prik sifatida katta ahamiyatli xizmat bajaradi. Kindikni faqat qadrlil, obro'li ayol kesadi. Chaqaloq cho'zilaveradigan bo'lsa, unda uning kindigini erkaklar kigiz uyning ostonasida bolta bilan kesgan. Bunda erkak dadam - tashabbuslarni tashkil etuvchi, ostonaga esa - hayotning belgisini anglatadi. Qoraqalpoq tilida kindik so'zi (*күндик тамыр, күндүгинен жаралды, күндүгинен байланган, күндик шеше, күндүги бур*) kindik tomir, kindikdan yaradi, kindikdan bog'langan, kindik ona, kindik bir degan so'z birikmalarini uchratish mumkin.[3]

Qoraqalpoq xonadonining milliy an'analaridan biri bo'lgan sochilish marosimi katta ahamiyatga ega. Qoraqalpoq tilining izohli lug'atida sochish so'zi - kelin tushirganda, bolali bo'lganda beriladigan "майсөк" ma'nosida berilgan.[4] Chaqaloq dunyoga kelganda, kelin tushganda, quda kelganda, yaqinlari uzoq safardan kelganda shu kabi quvonchli kunlarda ayollar soch sochadi. Marosimga kelganlar sochishni terib olib, irim qilib, bolalariga olib beradi. Bu marosim orqali qoraqalpoq xalqi o'z quvonchlarini boshqalar bilan baham ko'rib, ularga ham ezgu tilaklarini bildiradi.

Ingliz oilasida community support (Sovg'a va tilaklar) nomli marosimga qarindoshlar va do'stlar ko'pincha bolaga sog'lik va muvaffaqiyatlar tilab ezgu tilaklar bildiradigan sovg'alar olib keladi. Bosh egish va duolar ko'plab diniy va madaniy guruhlarda keng tarqalgan.

Chillaxona - chaqaloq dunyoga kelgandan keyin o'tkaziladigan "kichik to'y." Dunyoga kelgan chaqaloqning inson ruhiga yot tasavvurlardan himoya qilish uchun chillaxona o'tkaziladi. Chillaxonaning lingvomadaniy ma'nosi - chaqaloqning hayotga kelgani quvonch bilan bog'liq, yomonlikdan, chaqaloqni haromdan himoya qilish hisoblanadi. Chillaxona - chaqaloqning hayotga kelish quvonchi bilan to'ylash an'anasi. Qirqidan chiqarish - chaqaloqning tug'ilganiga qirq kun to'lganda bo'ladigan an'anadan paydo bo'lgan. Bu urf-odatda o'g'il bolani "voyaga yetib uylanganda to'laydigan qalin molioz bo'lsin" deb 37-38 kundan so'ng, qiz bolani "qalin moli ko'p bo'lsin" deb irim qilib, 42-43 kundan so'ng qirqidan chiqaradi. Qirqidan chiqarish odati bo'yicha bolani cho'miltirib, ustiga qirq qoshiq suv quyiladi, cho'miltiradigan idishga uzuk-sirg'a, tiyin, pul solib qo'yadi, so'ngra idishdagi narsalarni bolalarga bo'lib beradi.[6]

Farzand tug'ilishi har bir oila hayotida muhim voqea bo'lib, ko'plab marosimlar, an'analar va madaniy xususiyatlar bilan bog'liq. Har bir mamlakatda bu jarayon aholining mentaliteti, diniy va ijtimoiy me'yorlarini aks ettiradigan o'ziga xos xususiyatga ega. Ingliz oilasida farzand tug'ilishi an'anaviy ravishda yaxshi tilak sifatida qabul qilinadi va bu voqea bilan bog'liq ko'plab diniy va dunyoviy marosimlar mavjud.

Bola tug'ilishi har qanday xalqda muhim voqea hisoblanadi. Ingliz madaniyati o'zining chuqur ildiz otgan an'ana va marosimlari bilan birga oilaning yangi a'zosi paydo bo'lishi bilan bog'liq ko'plab urf-odatlariga ega.

Ingliz madaniyatida bola tug'ilishini rejalashtirish va tayyorlashga katta ahamiyat beriladi. Zamonaviy an'analardan biri "baby shower" - "bola uchun jon" deb ataladigan marosimni o'tkazishdir. Bu odatda homiladorlikning so'nggi oylarida bo'lajak ona uchun tashkil etiladigan bayram tadbiri. Bayramga do'stlar, qarindoshlar, tanishlar taklif etiladi. Ularga

bo'lajak chaqaloqlar uchun sovg'alar - kiyim-kechak, o'yinchoqlar, parvarish buyumlari beriladi.

Ingliz madaniyatida bo'lajak kelinga "To propose bride" (quda tushish) an'anasi qarindoshlik rishtalarini o'rnatish va to'yga tayyorgarlik ko'rishda muhim bosqich hisoblanadi. Hozirgi jamiyatda bu urf-odatlar norasmiy va do'stona darajaga ko'tarilgan bo'lsa-da, qudalarning roli va bo'lajak oila a'zolarini tanishtirish jarayoni dolzarbligicha qolmoqda. "Quda tushish" atamasi bo'lajak qarindoshlarning bir-biri bilan tanishish va kelishish jarayonini, shuningdek, moslik va o'zaro umidlarni tekshirishni nazarda tutadi. Ingliz oilasida bu bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi:

"Oilalarni tanishtirish" - ota-onalar va yaqin qarindoshlar to'y rejalarini o'ylash va ikki tomonning bir-biriga mos kelishiga ishonch hosil qilish uchun uchrashadi.

"Sovg'alar va munosabatlar" - an'anaviy ravishda qarindoshlar o'zaro munosabatlarni mustahkamlash uchun kichik sovg'alar almashishi, bir-biriga borishi mumkin.

"Shartlar va rejalarini muhokama qilish" - tomonlar to'y tashkil etish, yashash va boshqa muhim masalalarni muhokama qiladi.

Ba'zi madaniyatlarda quda bo'lish rasmiy va uzoq jarayon bo'lishi mumkinligidan farqli o'laroq, ingliz oilasida u ko'pincha do'stona va norasmiy xarakterga ega. Zamonaviy jamiyatda ota-onalar va qarindoshlarning roli qat'iy marosimlar emas, balki tanishish va o'zaro hurmatdan iborat.[7]

Shunday qilib, an'analarning o'zgarishiga qaramay, ingliz madaniyatida quda va qudag'ayning roli to'y jarayonining muhim qismi bo'lib kelmoqda. Ular bu kunni o'zgacha qilishga yordam beradi, oilaviy va do'stlik rishtalarini mustahkamlaydi, shuningdek, yangi turmush davrida yosh kelin-kuyovlarga yordam beradigan qo'llab-quvvatlash va mehr muhitini yaratadi.

Ingliz oilasida kelinga quda bo'lish - bu bo'lajak qarindoshlar o'rtasida hurmat va o'zaro tushunishga asoslangan ishonchli munosabatlarni o'rnatish jarayonidir. An'analar turlicha bo'lishi mumkin, lekin asosiy maqsad - birgalikda baxtli hayot kechirishga zamin yaratish, oilaviy rishtalarni mustahkamlash. Qoraqalpoq xonadonida nikoh urf-odatlarining eng yuqori turi qarindoshlik, quda-andachilik asosida paydo bo'lgan. Eng muhimi bo'lgan bu qarindoshlik aloqa millatlar, urug'lar atrofida bo'lib, keyinchalik qiz olishish, qiz berish asosida amalga oshadi. U turmushdagi quvonchli holatlarda o'tkaziladigan tantanali yig'in to'y bilan bog'liq.

Ingliz va qoraqalpoq madaniyatlarida "oila/family" konsepti jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti sifatida qadrlanadi. Har ikkala xalqqa xos marosim va urf-odatlar oilaning muqaddasligi, farzand tarbiyasi va qarindoshlik rishtalarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ingliz oilalarida ko'proq shaxsiy mustaqillik, diniy marosimlar va zamonaviy an'analar (masalan, *baby shower*) yetakchi bo'lsa, qoraqalpoq oilalarida avlod davomiyligi, ota-onaga hurmat va jamoaviy birdamlik asosiy qadriyat sifatida ajralib turadi. Shunday qilib, qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, "oila" konsepti har ikki madaniyatda ham universal qadriyat sifatida mavjud bo'lsa-da, uning mazmuniy talqini milliy mentalitet, diniy qarashlar va urf-odatlar asosida turlicha ifodalanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ожегов С. И.и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; — 3-е изд.,

стереотипное — М.: АЗЪ, 1995. — 67 с

2. Қ.Усенова. Қарақалпақ тилинің этнографиялық лексикасы. Фил.илим. фил.док. диссер. 2023

3. Г.Адилова. Қарақалпақстан қазақларының этнографизмлеринің лингвомәдениің анализи. Фил.илим.фил.док. диссерю PhD. 2018)

4. Қарақалпақ тилинің тусиндирме сөзлиги. Нөкис, Қарақалпақстан, 1992 5 том. 580 б.

5. <https://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/ritesrituals/baptism.shtml>

6. Г.Адилова. Қарақалпақстан қазақларының этнографизмлеринің лингвомәдениің анализи. Фил.илим.фил.док. диссерю PhD. 2018. 55 б.

7. Алексеева Т. А. Культура Великобритании: обычаи, праздники, традиции. – М.: Флинта, 2015